

Refinación de biomasa leñosa de sistemas agroforestales en Biochar de alta calidad para aplicaciones materiales en bioeconomía

www.af4eu.eu

El Biochar tiene una amplia gama de aplicaciones y, debido a sus propiedades porosas, se puede utilizar como material filtrante en el tratamiento de agua potable.

Los sistemas agroforestales pueden proporcionar biomasa leñosa y rica en lignina de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente y el clima. Además, las tasas de crecimiento de algunos árboles agroforestales de rápido crecimiento son significativamente más altas que las de los árboles forestales.

La biomasa generada se puede refinar en Biochar de alta calidad mediante tratamiento térmico. Los procesos modernos de pirólisis que cumplen con los estrictos requisitos estándares de la industria del Certificado Europeo de Biochar (EBC) son particularmente adecuados para producir Biochar de calidad garantizada. Por el contrario, los carbones de gasificación de madera tienden a ser inadecuados o deben someterse a un control de seguridad exhaustivo, ya que pueden contener sustancias nocivas. En la agricultura y la horticultura, el Biochar de calidad garantizada tiene una amplia gama de usos. Debido a su estructura estable de carbono, alta porosidad y capacidad de adsorción, es un medio de almacenamiento de humus, nutrientes y agua particularmente eficaz y a largo plazo. Las oportunidades de creación de valor pueden aumentar aún más a lo largo de un uso en cascada, por ejemplo, utilizando Biochar en la cría de ganado como aditivo para ensilaje, como aditivo para piensos o como lecho en un establo o en el tratamiento del estiércol para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, fijar nutrientes, promover el bienestar y la salud de los animales.

Además, el Biochar también se utiliza como aditivo en la producción de sustratos o compostajes de plantas y suelos de alta calidad. La aplicación en el campo como acondicionador de suelos y promotor del crecimiento representa finalmente el final de la cadena de valor.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.